

МЕТОДИКА УСТРАНЕНИЯ ЧУВСТВА ТРЕВОГИ У
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОК
В ПРЕДСТАРТОВЫХ УСЛОВИЯХ

С.Ф. Ашуркова

профессор кафедры «Теории и методики волейбола, баскетбола» Узбекского государственного университета физической культуры и спорта, Узбекистан, г.Чирчик.

svetlana_ashurkova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8024700>

Аннотация. В статье приводятся данные о влиянии психологической подготовки на характер предстартового состояния волейболисток. После проведения работы улучшилась скорость реакции, что способствовало оптимизации эмоционального состояния в предстартовых условиях.

Ключевые слова: соревновательная деятельность, психические нагрузки, боевая готовность, стартовая лихорадка, стартовая апатия, состояние самоуспокоенности, навыки саморегуляции, аутотренинг.

THE METHOD OF ELIMINATING THE FEELING OF ANXIETY IN HIGHLY
QUALIFIED VOLLEYBALL PLAYERS IN PRE-LAUNCH CONDITIONS

Abstract. The article presents data on the influence of psychological preparation on the nature of the pre-start state of volleyball players. After the work, the reaction speed improved, which contributed to the optimization of the emotional state in pre-start conditions.

Keywords: competitive activity, mental stress, combat readiness, starting fever, starting apathy, complacency, self-regulation skills, auto-training.

Актуальность. Проблема повышения эффективности и надежности соревновательной деятельности привлекает все большее внимание специалистов. Центральной проблемой спортивной психологии является оценка и регулирование психических состояний спортсменов, оказывающих влияние на эффективность спортивной деятельности. В процессе развития психологии спорта исследования посвящались таким психическим состояниям, как стрессовые, предстартовые, в том числе состояние боевой готовности, связь эмоционального напряжения с успешностью спортивного выступления [1;3;4]. Волейбол – игра динамическая и эмоциональная. Она характеризуется высокими физическими и психическими нагрузками, имеет турнирный характер соревнований, предъявляет особые требования к психике спортсмена (например, тактическое мышление, высокий объем и переключаемость внимания, точный глазомер). Благодаря физической подготовке спортсмены достигают определенного мастерства. Однако следует обратить внимание на возможное снижение эффективности соревновательной деятельности вследствие особенностей предстартовых состояний [2;5;7].

Готовность к старту – сложное психическое состояние, которое во многом определяет успешность выступления спортсмена. Каждый волейболист испытывает перед игрой (да и во время матча) сложные эмоционально-волевые состояния, которые оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на его спортивные действия. Одни волейболисты испытывают эмоциональный подъем, уверенность в своих силах, что повышает готовность организма к выполнению предстоящих игровых действий. У других

игроков возникают перевозбуждение или апатия, неуверенность, боязнь поражения. Очень часто приходится наблюдать волейболистов, которые в процессе тренировочных занятий демонстрируют высокое мастерство, но во время игры их порой трудно узнать: они выглядят как неопытные новички. Один из основных факторов, влияющих на уровень готовности, – эмоциональное состояние перенапряжения или, наоборот, апатии перед игрой. Такое состояние принято называть предстартовым. Различают четыре вида предстартовых состояний: состояние боевой готовности, стартовая лихорадка, стартовая апатия, состояние самоуспокоенности. Самое благоприятное из них – боевая готовность [1;8;10;12].

Важным психологическим выводом является представление о том, что человек способен управлять собственным состоянием. Однако такая способность требует развития. Важную роль в этом играет психологическая подготовка. Психологическое обеспечение спортивной деятельности – комплекс мероприятий, направленных на специальное развитие, на совершенствование и оптимизацию систем психического регулирования функций организма и поведения спортсмена с учетом задач тренировки и соревнования. Психологическая подготовка спортсмена является важным элементом общей подготовки. Она способствует формированию спортивного характера, а также развитию таких свойств психики, которые способствуют улучшению спортивной деятельности, в том числе через достижение состояния готовности к соревнованиям и овладение навыками саморегуляции [3;4;6;10].

В настоящее время имеется недостаточная информация о том, как психологическая подготовка влияет на состояние спортсмена до старта. Однако этот вопрос считается важным. Ответ на него позволит тренерам и спортсменам располагать средствами для управления предстартовыми состояниями, а также эффективно использовать их для повышения результативности выступлений на соревнованиях.

Целью данного исследования явилось изучение влияния психологической подготовки на характер предстартового состояния волейболистов.

Гипотезой данного исследования является предположение о том, что психологическая подготовка как элемент общей подготовки спортсменов-волейболистов способствует формированию эффективного предстартового состояния – в частности, улучшает скорость реакции и через обучение навыкам саморегуляции оптимизирует эмоциональное состояние.

Для решения выдвинутой цели и проверки самостоятельности гипотезы были использованы: методика для оценки скорости реакции спортсменов (4 квадрата) и оценка эмоционального состояния. Методика направлена на выявление доминирующего эмоционального состояния. Инструкция «Перед Вами список эмоциональных состояний. Отметьте те состояния, которые Вы испытываете в данный момент».

В исследованиях принимали участие 14 волейболистов высших разрядов (КМС и МС). Первая оценка предстартового состояния проводилась с помощью двух методик «4 квадрата» и оценки эмоционального состояния. Замеры производились непосредственно перед соревнованиями.

С экспериментальной группой работал психолог. Занятия проводились 2 раза в неделю по 1 часу, общее количество часов – 32. Основной целью психологической работы

с волейболистками было развитие способности к концентрации и переключению внимания, их личностный рост девушек и развитие способности саморегуляции.

Заключительным этапом проведения эксперимента был ре-тест – повторная оценка предстартового состояния. Исследования проводились по следующим методикам: «4 квадрата» и оценка эмоционального состояния.

Для того чтобы понять, произошли ли изменения под влиянием психологической подготовки и каков их характер, нам необходимо сравнить результаты измерений в начале и в конце эксперимента.

Результаты исследования. Изменение скорости реакции произошло в двух группах – реакция улучшилась. Однако в экспериментальной группе, с которой проводилась психологическая работа, среднее количество точек увеличилось почти на 20 единиц, а в контрольной группе – только на 8.

Следует отметить, что в экспериментальной группе скорость реакции улучшилась на 46,5%, а в контрольной – на 19,5%. Увеличение скорости реакции единиц в контрольной группе произошло вследствие повышения мастерства спортсменок, улучшения их физической и тактической подготовки. Спортсменки из экспериментальной группы улучшили скорость реакции, овладев навыками саморегуляции, а также произвольным управлением внимания, то есть за счет психологической подготовки (рис.).

Рис. Динамика скорости реакции в контрольной и экспериментальной группах по результатам первой и повторной оценки.

Можно отметить, что психологическая подготовка способствовала улучшению скорости реакции спортсменок на 27 %.

Можно проанализировать эмоциональное состояние спортсменок перед стартом. Первая оценка выявила схожую картину в контрольной и экспериментальной группах. Необходимо отметить выраженность эмоциональных состояний, способствующих и препятствующих успешному выступлению, с преобладанием последних. Деструктивные эмоции выявлены как на индивидуальном, так и на групповом уровне. Наиболее распространенными были состояния беспокойства, раздражения и напряженности.

Индивидуально были выявлены такие состояния, как самоуспокоенность, усталость (вялость), предстартовая лихорадка, нестабильность эмоционального фона.

Повторная оценка эмоционального состояния спортсменок показала значительные различия между контрольной и экспериментальной группами.

Анализ результатов ре-теста экспериментальной группы показывал, что у спортсменок преобладают эффективные эмоциональные состояния, такие как спокойствие, прилив сил. В среднем у волейболисток было выражено 6 состояний, способствующих эффективной соревновательной деятельности, и 1–2 состояния, препятствующих ей. Более глубокий анализ продемонстрировал, что 4 благоприятные эмоции (спокойствие, уверенность, прилив сил, самодостаточность) проявляются у всех спортсменок данной группы. Бодрость выражена у 5, а активность у 4 волейболисток.

Необходимо отметить, что у спортсменок проявляется по 1–2 деструктивных эмоциональных состояний, чаще других встречается беспокойство. Однако, если сравнить его выраженность в предыдущем замере, необходимо отметить, что в первом исследовании беспокойство было выражено практически у всех; после проведенной психологической работы оно сократилось вдвое. Агрессивность и напряженность встречается у двух спортсменок из шести. По результатам первого тестирования эти состояния были самыми распространенными. Желание вспылить, раздраженность и бессилие не было обнаружено ни у одной спортсменки. Это является хорошим результатом, так как в предыдущем замере эти состояния являлись преобладающими в группе (кроме бессилия).

Характерно, что в экспериментальной группе по результатам ре-теста было выявлено абсолютное преобладание эмоциональных состояний, способствующих эффективному выступлению на соревнованиях.

Анализ результатов ре-теста в контрольной группе показывал, что у спортсменок в среднем преобладают деструктивные эмоциональные состояния. При более подробном анализе выявилось преобладание в группе следующих эмоций: агрессивность и раздражение (у всех волейболисток). Беспокойство было выражено у 5 спортсменок из группы. Радость, уверенность, напряженность проявляется у более чем половины группы. Обращает на себя внимание факт, что у половины спортсменок отмечаются эффективные с точки зрения соревновательной деятельности эмоции – прилив сил и самодостаточность. Реже всего встречается активность, вялость и бессилие.

Таким образом, в результате проведенных исследований была выявлена одновременная выраженность эффективных и деструктивных эмоциональных состояний, с преобладанием последних. В данной ситуации это может быть связано с заключительным этапом соревнований. В конце сезона волейболистки значительно устали. Об этом свидетельствуют выраженные раздражения и беспокойство, отсутствие активности, слабая выраженность спокойствия и бодрости. Также возможно, что на волейболисток давит чувство ответственности перед важной итоговой игрой. С другой стороны, волейболистки дошли до финальных игр, то есть достигли значительного успеха. По-видимому, этот факт является источником позитивных эмоций – радости, уверенности. Однако такое предстартовое состояние не является наиболее оптимальным.

Сравнительный анализ показал, что в начале сезона в двух группах преобладали деструктивные эмоциональные состояния – беспокойство, раздражение и агрессивность.

Данные ре-теста отражают эмоции перед финальными играми. В контрольной группе преобладали деструктивные эмоциональные состояния – агрессия, раздражения, беспокойство. Причиной чего может являться утомление, накопившееся за предыдущие игры. В экспериментальной же группе можно отметить доминирование эффективных эмоциональных состояний – спокойствия, уверенности, прилива сил, бодрости и самодостаточности. Так как со спортсменками из экспериментальной группы проводилась психологическая работа, а волейболистки контрольной группы проходили подготовку без дополнительной работы психолога, из этого можно сделать вывод, что именно она является причиной преобладания эффективных эмоций.

Таким образом, представленные данные свидетельствуют о скорости реакции и преобладании эмоциональных состояний, способствующих успешному выступлению в соревнованиях экспериментальной группы.

Разработанная методика на развитие способности к концентрации и переключению внимания, личностный рост волейболисток и развитие способности саморегуляции.

1. «Прогрессивная релаксация» (расслабление). При эмоциях у человека напрягаются скелетные мышцы. Для снятия эмоциональной напряженности предложено расслаблять их. Этот способ помогает снимать чувство тревоги и страха.

2. Сочетание дыхания с напряжением и расслаблением мышц. Делая задержку вдоха на фоне напряжения мышц, а затем спокойный выдох, сопровождаемый расслаблением мышц, можно снять чрезмерное волнение.

3. Отвлечение - ограничение сенсорного потока: пребывание в тишине, с закрытыми глазами, в спокойной расслабленной позе, при актуализации в представлениях ситуаций, в которых человек чувствует себя легко и спокойно.

4. Аутогенная тренировка команды, с посылом позитивной и нарастающей энергии, взятой от солнца, передаваемой друг другу через протянутые руки рядом сидящих спортсменок, введенных в состоянии расслабленности.

5. Проговаривание личностных и общих проблем в кругу команды, мешающих достижению высоких результатов, презентация индивидуальных планов, которые должны вывести команду на определенный уровень не усложненным способом.

6. Использование метода десенсибилизации (снятие чувствительности к факторам, вызывающим тревогу и страх). Сначала составляется перечень ситуаций и людей, которые вызывают у игрока состояние тревоги даже в незначительной степени. Затем этот перечень ранжируется в последовательности от факторов, вызывающих значительные опасения и страхи, до факторов, вызывающих небольшую тревогу.

REFERENCES

1. Акулич Л.И., Пулатов А.А., Ашуркова С.Ф., Спортивные и подвижные игры (волейбол), 2021 - elib.sportedu.by
2. Ашуркова С.Ф., Дифференцированный анализ результатов исследования профессиональной компетентности тренера на соответствие его ..., Актуальные проблемы правового ..., 2021 - elibrary.ru
3. Ашуркова, С. Ф. "Теория и методика волейбола." Учебник для высших учебных

- заведений (2020).
4. Ашуркова С.Ф., Установочно - профилактическая значимость предсоревновательной разминки у волейболистов разной квалификации - *Фан-Спортга*, 2019 - elibrary.ru
 5. Ашуркова С. Ф., Худайбергенова Э. У. Влияние подвижных игр на развитие скоростной выносливости у волейболистов в возрасте 10-12 лет // *Fan-Sportga*. – 2022. – №. 2. – С. 5-7.
 6. Объективная диагностика прыжковой работоспособности волейболистов с использованием сенсорно-компьютерной установки А. А Пулатов, АА Умматов - *Физическая культура. Спорт. Туризм ...*, 2019 - cyberleninka.ru
 7. Пулатов А.А., Ашуркова С.Ф., Возможности устранения случаев неточной реализации стандартных действий в игровых видах спорта (на примере ...), *Фан-Спортга*, 2020 - elibrary.ru
 8. 15-16 Ёшли волейболчиларнинг куч сифатини анъанавий машқлар ёрдамида ошириш услубияти А.А Умматов - *Фан-Спортга*, 2021 - elibrary.ru
 9. Умматов, А. А., and В. В. Шанк. "Эффекты нового подхода к развитию и оценке прыжковых качеств в волейболе." *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES* 2.7 (2021): 24-29.
 10. Норбоев К. Д., Умматов А. А., Умаров К. М. Эффективность волейбольных игр подростков, использующих активные игры // *Ученые записки университета им. ПФ Лесгафта*. – 2021. – №. 9 (199). – С. 177-183.
 11. Умматов А. А., Баратов С. Г. Регуляция предстартового состояния юных баскетболистов средствами стретчинга // *Fan-Sportga*. – 2021. – №. 5. – С. 15-18.
 12. Умматов, А. А., and А. Акбаров. "Волейбол бўйича XXVIII ўзбекистон чемпионати голиби, “СКУФ” жамоаси қизлари жамоавий техник харакатларининг самарадорлик коэффициентлари." *Fan-Sportga* 1 (2022): 18-20